

Котенев Л.А.

ВЕДЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАПАДНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ХОДЕ ПУНИЧЕСКИХ И ВАНДАЛЬСКОЙ ВОЙН

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье рассмотрены военные действия в ходе Пунических и Вandalьской войн и учтены все факторы, от которых зависел исход каждой войны. По данным письменных источников установлены причины и итоги войн, их ход. Поэтому есть возможность сравнить их и выявить общее и отличное в тактике ведения войн в Западном Средиземноморье в античности и раннем средневековье.

Abstract. The article considers the military actions during the Punic and Vandal wars and takes into account all the factors on which the outcome of each war depended. According to written sources, the causes, results and course of wars are established. Therefore, it is possible to compare them and identify the common and different in the tactics of warfare in the Western Mediterranean in antiquity and the early Middle Ages.

Ключевые слова: Пунические войны, Вandalьская война, Рим, Карфаген, вандалы.

Key words: Punic Wars, Vandal Wars, Rome, Carthage, Vandals.

О Пунических войнах сохранилось огромное количество источников. Карфаген за всю историю существования Рима был его наиопаснейшим врагом, однако войны с ним он выигрывал, хоть и нелегко. Именно поэтому история войн, где победоносный героический Рим побеждает злейшего врага, была популярна, благодаря чему мы и имеем большое количество источников. Самыми знаменитыми и авторитетными являются труды Тита Ливия, Полибия, Диодора Сицилийского и Аппиана Александрийского, которые содержат в себе так же фрагменты из других, не дошедших до нас источников.

Источников же по Вandalьской войне не так много: здесь мы имеем лишь труды Исидора Севильского и Прокопия Кесарийского. Первый из них нам сообщает крайне скудные сведения об этой войне, а вот второй – достаточно обширные и подробные. Это не удивительно, ведь Прокопий Кесарийский был секретарем полководца Флавия Велизария, сопровождал его в походах, был современником и свидетелем самой войны.

К Первой Пунической войне 264-241 гг. до н.э. римляне были недостаточно хорошо готовы: они имели превосходство в количестве воинов, но владения Карфагена находились на островах, в Африке и Иберии, а флот Рима не мог составить конкуренцию пуническому [2, с. 12-14]. С этой проблемой римляне хорошо справились: один корабль карфагенян чудом оказался в руках римлян, и по его образцу был отстроен весь флот [2, с. 15-16]. Позже они изобрели абордажный ворон, с помощью которого побеждали в морских сражениях благодаря абордажной тактике. Вороном назывался мост, который устанавливался на носу корабля и имел абордажный крюк на конце, которым пробивал дно вражеского судна и открывал римским воинам дорогу к врагу [2, с. 15-16]. Благодаря этому приспособлению соотношение сил на море перевесило в пользу Рима. Битвы при Милах и при Сульци показали, что тактика абордажного боя крайне эффективна. Однако, если верить Полибию, римский флот дважды погибал во время шторма. По этому поводу бытует два мнения: либо ворон делал корабль неустойчивым, либо флотилии на самом деле были побеждены карфагенянами.

Римляне нашли способ побеждать карфагенян на море, однако после этого они совершают жестокую ошибку: в ненужной спешке они стремятся высадиться в Африке, разорить её и захватить сам Карфаген, хотя острова в Средиземном море по-прежнему заняты пунами, а на Сицилии и вовсе стоит крупное войско во главе с Гамилькаром Баркой. Римлянам в 256 году до н.э. удалось высадиться в Африке, одержать ряд побед и нанести Карфагену сильный ущерб, но уже через год они были наголову разбиты при Тунете. А всё потому, что крупные подкрепления было возможно отправлять только с Сицилии или, в крайнем случае, Сардинии, но оба острова оставались во владениях Карфагена, да и о каких подкреплениях может идти речь, если прямо под носом враг.

Победу в Первой Пунической войне Риму обеспечил именно успех на море: в битве при Эгатских островах, состоявшейся в 241 году до н.э., весь карфагенский флот был разбит, из-за чего Гамилькар Барка на Сицилии оказался отрезан от помощи со стороны своего государства. Карфаген больше не мог продолжать войну и был вынужден подписать мирный договор на условиях побеждённого. После войны в Африке произошло ещё и восстание наёмников, и,

пока Карфаген его подавлял, римляне у них ещё и Сардинию с Корсикой отобрали. В ходе Первой Пунической войны Рим создал себе отличный плацдарм, который был необходим для ведения будущих боевых действий.

Вторая Пуническая война, длившаяся с 218 по 203 года до н.э., велась уже преимущественно на суше: обе стороны владели сильными армиями, переманивали на свою сторону другие народы, стремились перенести театр боевых действий на территорию врага. В этот раз Карфаген был готов к войне лучше, потому что во время перемирия распространял свою власть в Иберию и искал союзников среди эллинистических государств [4, с. 1–2]. Ганнибал Барка сосредоточил основные силы Карфагена в Италии, стремясь не допустить войны в Африке или Иберии. Он склонял на свою сторону италиков, кельтов и эллинов Великой Греции, что было особенно успешно после битвы при Каннах [3, с. 1–4]. Также карфагеняне заключили союз с Македонией, однако и Рим нашёл для борьбы с ней союзника, в роли которого выступил Пергам, и она ничего не добила. Ту же самую тактику вёл и Рим: чтобы перенести театр боевых действий из Италии, в Иберии высадились войска во главе с братьями Гнеем и Публием Корнелиями Сципионами. Римлянам удалось переманить на свою сторону иберов и нумидийского царя Сифакса. В связи с тем, что у Ганнибала было много союзников на Аппенинах, и войско его росло за счёт них, Риму пришлось начать тотальную мобилизацию и снизить возраст, с которого мужское население обязывается нести военную службу. Вскоре римлянам удалось подчинить Иберию, Сицилию и италиков, из-за чего Ганнибал оказался отрезан от Африки, в которую намечалось вторжение, и он был вынужден из Великой Греции вернуться на родину, где судьба войны решилась в битве при Заме, произошедшей в 203 году до н.э.

Третья Пуническая война, длившаяся со 149 по 146 годы до н.э., вовсе велась только в Африке, потому что у Карфагена по результатам второй войны других владений не осталось. Однако, несмотря на это, его экономическая мощь стремительно восстанавливалась, и он по-прежнему оставался одним из крупнейших торговых городов Средиземноморья. Карфаген не имел права вести военные действия без позволения римского Сената, чем пользовался союзник Рима Масинисса, постоянно устраивавший набеги на Карфаген [1, с. 69–70]. Пуны решили ответить силой, что Рим использовал за повод для начала войны, которая прошла в виде осады Нового Города.

Вандалская война 533–534 гг. н.э. была одной из кампаний Юстиниана по восстановлению Римской Империи. Это была уже другая эпоха в истории, войну вели уже не те народы, но велась она по-прежнему в Западном Средиземноморье между восточным Римом и вандалским Карфагеном. Юстиниан видел в королевстве вандалов и аланов огромную проблему: они обладали мощным флотом и совершали набеги с моря на прибрежные поселения Восточной Римской Империи. Но Император не сразу решился атаковать врага, а выжидал момент, который вскоре настал. Королевство вандалов и аланов было сильно ослаблено к началу войны. Во-первых, были полностью разорваны все союзнические отношения с остготами, чьё королевство находилось в Италии, и они полностью заняли Сицилию. Во-вторых, на Сардинии и Корсике Годы поднял восстание и взял острова под свой контроль. В-третьих, королевство вело безуспешную борьбу со своими африканскими соседями берберами. В-четвёртых, коренное население, которые в большинстве составляли православные, подвергались сильным гонениям со стороны арианской варварской элиты. В-пятых, королевство вестготов, которое было единственным союзником вандалов и аланов, само состояло в войне со свебами и басками, а также была сильная угроза войны с сильным королевством франков, поэтому им было не до братьев-германцев в Африке. Эти пять факторов решили судьбу королевства ещё до начала войны.

Войско Велизария в сентябре 533 года высадилось в Африке в пяти днях пути к югу от Карфагена. Король Гелимер резко отреагировал на это, и уже 13 сентября состоялась битва при Дециме, в которой варвары потерпели сокрушительное поражение: их войско было разделено на три части, две из которых римляне быстро поочерёдно разбили, а третья даже не успела вступить в бой и отступила [5]. Стоит отметить, что в городе Селекте, возле которого высадились римляне, Флавий Велизарий набрал добровольцев численностью в 3 тыс. человек, что показывает нам крайне враждебное отношение местного населения к правящей арианской элите.

Римское войско входило в захваченные города без боя и даже пополнялось добровольцами. Без боя был взят даже сам Карфаген: жители открыли ворота, а гарнизон спрятался в церквях, моля о прощении, но Велизарий посчитал это настолько подозрительным, что приказал разбить лагерь и зашёл в город лишь на следующий день [5].

В декабре Гелимер предпринял ещё одну попытку разбить римлян, потому что из Сардинии прибыло войско во главе с его братом Цазоном. Чтобы выманить Велизария из Карфагена, варвары разрушили акведук [6, с. 2]. 15 декабря состоялась битва при Трикамаре,

что в 50 км к западу от Карфагена, но и здесь варвары были наголову разбиты. После этого все вандалы и аланы отчасти разбежались в соседние варварские королевства, а отчасти продолжали партизанскую войну, в том числе и сам Гелимер. Однако эта борьба в 534 году закончилась тем, что король сдался в плен, после чего мирно проживал в Каппадокии.

Пунические и Вандальская – идентичные друг другу войны. Вандальская оказалась не такой трудной для победителей, не такой затяжной и не такой кровопролитной потому, что все обстоятельства и условия, в которых она велась, были против варварского королевства: отсутствие союзников, восстание на Сардинии и Корсике и враждебное отношение местного населения к арианской элите сделали всё за римлян. Во время же Пунических войн Карфаген был мощным государством, и римлянам самим приходилось поворачивать ход войны в свою пользу: создание флота в Первую Пуническую войну, завоевание Иберии, борьба с Ганнибалом на территории отечества, подстрекательство к предательству нумидийского царя и многочисленные попытки высадки в Африке во Вторую Пуническую войну и осада Карфагена, граждане которого были преисполнены патриотизмом, в Третью Пуническую войну. А в Вандальской войне римляне столкнулись с королевством, которое не имело союзников и на протяжении почти сотни лет настраивало собственный народ против себя своей внутренней политикой.

Литература

1. Аппиан Александрийский. «Римская история». Книга VIII [Электронный ресурс] // URI: <http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1467008000#t143> (проверено: 01.10.2022).
2. Полибий. «Всеобщая история». Книга I <http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1445001000#65>
3. Полибий. «Всеобщая история». Книга III [Электронный ресурс] // URI: <http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1445003000#116> (проверено: 01.10.2022).
4. Тит Ливий. «История Рима от основания города». Книга XXI [Электронный ресурс] // URI: <http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1364002100> (проверено: 01.10.2022).
5. Прокопий Кесарийский. «О войнах». Книга III [Электронный ресурс] // URI: https://azbyka.ru/otechnik/6/vojna-s-vandalami/1_20 (проверено: 01.10.2022).
6. Прокопий Кесарийский. «О войнах». Книга IV [Электронный ресурс] // URI: <https://azbyka.ru/otechnik/6/vojna-s-vandalami/2> (проверено: 01.10.2022).